

YERLARNI MUHOFAZA QILISH, YER UCHASTKALARINI AJRATISH, ULARDAN FOYDALANISH HAMDA ULARNI MUHOFAZA QILISH USTIDAN NAZORAT

Muminova Muxlisa Latif qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mehanizatsiyalash muxandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti, ekologiya va huquq fakulteti, yurisprudensiya (yer

munosabatlari) yo‘nalishi 2- bosqich talabasi

Muminova_muxlisa04@mail.ru

+998943037737

www.doi.org/10.5281/zenodo.10457306

Annotatsiya: Ushbu maqolada yerlarni muhofaza qilishning mazmuni va tartibi, obyektlar, imoratlar va inshootlarni joylashtirish, loyihalash, qurish va ulardan foydalanishga oid ekologik talablar, kimyoviy yoki radioaktiv moddalar bilan ifloslangan yerlardan foydalanishlardan oqilona foydalanishni va ularni muhofaza qilishni iqtisodiy rag‘batlantirish, yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshirishning asosiy vazifalari, yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati, yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan jamoatchilik nazorati, yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish tartiblari yoritilgan.

KALIT SO‘ZLAR: Yerlarni muhofaza qilish, o‘rmon fondi yerlari, rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar, tarixiy- madaniy ahamiyatga molik yerlar, ekotizimlar, yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar, radioaktiv moddalar, sanitariya- gigiyena talablari, zaxira yerlar, realizatsiya, yer solig‘i, meliorativ holat, elektron onlayn- auksion, jamoatchilik nazorati.

Hozirgi vaqtda, yer jamiyatimiz uchun asosiy ishlab chiqarish vositasi hisoblansa, ayrim soha vakillari uchun esa asosiy resurs hisoblanadi. Shuningdek, yer cheklangan resurs hisoblangani uchun undan iloji boricha intensiv usullar orqali, oqilona foydalanish maqsadga muvofiq va yer ifloslanishdan, buzilishdan, zararlanishdan, vayron bo‘lishdan, nooqilona foydalanishdan muhofaza etilishi lozim.

Yerlarni muhofaza qilish ulardan belgilangan maqsadda, oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini, o‘rmon fondi yerlarining samaradorligini tiklash va oshirish, qishloq xo‘jalik oborotidan va tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish, rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar va tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar tarkibidan yerlarning asossiz ravishda olib qo‘yilishi oldini olish, ularni zararli antropogen ta’sirdan himoya qilishga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy, texnologik va boshqa tadbirlar tizimini qamrab oladi.

Yerlarni muhofaza qilish yerlarga murakkab tabiiy hosilalar (ekotizimlar) tariqasida, ularning zona va mintaqa xususiyatlarini e‘tiborga olgan holda atroflicha yondashish asosida amalga oshiriladi.

Yerlardan oqilona foydalanish tizimi tabiatni muhofaza qilish va resurslarni tejash tarzida bo‘lishi hamda tuproqning saqlanishini, o‘simlik va hayvonot dunyosiga, geologiya jinslariga va atrof muhitning boshqa tarkibiy qismlariga ta’sir o‘tkazishni cheklashni nazarda tutishi kerak.

Yerlarning muhofaza qilinishini ta‘minlash maqsadida yer egalari, yerdan foydalanuvchilar va ijarachilar:

- hududni oqilona tashkil etadilar;
- tuproq unumdorligini, shuningdek yerning boshqa xossalarini tiklaydilar va oshiradilar;
- yerlarni suv va shamol eroziyasidan, sellardan, suv bosishdan, zaxlashdan, qayta sho'r bosishdan, qaqrab qolishdan, zaranglashishdan, ishlab chiqarish chiqindilari, kimyoviy va radioaktiv moddalar bilan ifloslanishdan, xarob qiladigan boshqa jarayonlardan himoya qiladilar;
- qishloq xo'jalik yerlarini buta va mayda dov-daraxtlar, yovvoyi o'tlar bosib ketishidan va yerlarning madaniy-texnikaviy holatini yomonlashtiruvchi boshqa jarayonlardan himoya qiladilar;
- hosildan qolgan qishloq xo'jalik yerlaridagi tuproq unumdorligini boshqa usullar bilan qayta tiklashning iloji bo'lmasa, bu yerlarni konservatsiya qiladilar;
- buzilgan yerlarni qaytadan ekinzorga aylantiradilar, ularning unumdorligini va boshqa foydali xossalarini oshiradilar;

Yerlarni buzish bilan bog'liq bo'lgan ishlarni amalga oshirish chog'ida tuproqning unumdor qatlamini sidirib oladilar, undan foydalanadilar va uni saqlab qoladilar. Yerlarni o'zboshimchalik bilan egallashga va (yoki) o'zboshimchalik bilan qilingan qurilishga yo'l qo'ymaslik, shuningdek o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkasidagi qonunga xilof qurilishni to'xtatib turish bo'yicha choralar ko'radi.

Davlat organlari yerlarni muhofaza qilish yuzasidan respublika dasturi va hududiy dasturlar doirasida zarur chora-tadbirlarni ko'radilar.

Hosildan qolgan qishloq xo'jalik yerlarini konservatsiya qilish tartibi qonunchilik bilan belgilanadi.

Obyektlar, imoratlar va inshootlarni joylashtirish, loyihalash, qurish va ulardan foydalanishga oid ekologik talablar

Obyektlar, imoratlar va inshootlarni joylashtirish, loyihalash, qurish va ulardan foydalanishga oid ekologik talablar tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik bilan belgilanadi. Yangi hamda rekonstruksiya qilinadigan obyektlarni, imoratlar va inshootlarni joylashtirish, loyihalash, qurish va ishga tushirish, shuningdek yerlarning holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yangi texnologiyalarni joriy etish chog'ida yerlarni muhofaza qilish tadbirlari nazarda tutiladi va amalga oshiriladi. Yerlarning holatiga ishga tushirilayotgan obyekt yoki joriy etilayotgan texnologiyaning salbiy ta'sirini hamda yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish yuzasidan nazarda tutilgan tadbirlarning samaradorligini baholash ekologiya ekspertizasi asosida o'tkaziladi.

Yerlarni hosildan qolishdan yoki buzilishdan himoya qilish choralari bilan ta'minlanmagan hamda ekologiya ekspertizasining ijobiy xulosasi bo'lmagan obyektlarni foydalanishga topshirish va bunday texnologiyalarni qo'llash taqiqlanadi.

Yerlarning holatiga ta'sir ko'rsatadigan obyektlarni joylashtirish qonunchilikda belgilanadigan tartibda tabiatni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligi, qurilish organlari va boshqa organlar bilan kelishib olinadi.

Kimyoviy yoki radioaktiv moddalar bilan ifloslanish natijasida ekologiya va sanitariya-gigiyenaga oid belgilangan talablarga javob beradigan mahsulot olish ta'minlanmayotgan yer uchastkalari qishloq xo'jaligi oborotidan chiqarilishi lozim va konservatsiya qilish uchun ularni zaxira yerlar jumlasiga o'tkazish mumkin. Bunday yerlarda qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtirish va realizatsiya qilish taqiqlanadi.

Kimyoviy yoki radioaktiv moddalar bilan ifloslangan yerlardan foydalanish

Kimyoviy yoki radioaktiv moddalar bilan ifloslangan yerlardan foydalanish, muhofaza zonalari belgilash, bunday yerlarda uy-joylarni, ishlab chiqarish va ijtimoiy-madaniy ahamiyatga molik obyektlarni saqlash, ularda melioratsiya va agrotexnika ishlarini o'tkazish tartibi qonunchilik bilan belgilanadi.

Yerlardan oqilona foydalanishni va ularni muhofaza qilishni iqtisodiy rag'batlantirish

Yerlardan oqilona foydalanishni va ularni muhofaza qilishni iqtisodiy rag'batlantirish yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalarining ijarachilari va mulkdorlarining tuproq unumdorligi saqlanishi va tiklanishidan, yerlarni ishlab chiqarish faoliyatining salbiy oqibatlaridan himoya etilishidan manfaatdorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- yangi o'zlashtirilayotgan va meliorativ holatini yaxshilash jarayonida turgan mavjud sug'oriladigan yerlarga qonunchilikda belgilangan tartibda yer solig'i bo'yicha imtiyozlar berish;
 - yerlarni muhofaza qilish va qayta tiklash bo'yicha faoliyatni amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslarga kam chiqit va resurslarni tejovchi texnologiyalarni joriy etishda soliqqa, kreditga oid va boshqa imtiyozlar berish;
 - yerlarning sifatini yaxshilashni, ilmiy asoslangan almashlab ekishni joriy etishni, qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning unumdorligini oshirishni, ekologik sof mahsulot yetishtirishni rag'batlantirish;
 - yer egalari, yerdan foydalanuvchilar va ijarachilarning aybi bo'lmagan holda buzilgan yerlarni qayta tiklash uchun, zarurat bo'lgan taqdirda, respublika budjetidan yoki mahalliy budjetdan mablag'lar ajratish, agrotexnika, o'rmon melioratsiyasi tadbirlari va tuproqni himoya qilish yuzasidan boshqa tadbirlar o'tkazish;
 - yer egalari, yerdan foydalanuvchilar va ijarachilarning aybi bo'lmagan holda buzilgan yer uchastkalarini vaqtincha konservatsiya qilish natijasida ulardan keladigan daromadning kamayishini davlat budjeti mablag'lari hisobidan qisman qoplash;
- qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa tadbirlar.

Yerlardan oqilona foydalanishni va ularni muhofaza qilishni iqtisodiy rag'batlantirish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirish tartibi qonunchilik bilan belgilanadi.

Yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshirishning asosiy vazifalari

Yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish va ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshirishning asosiy vazifalari qonunchilik talablariga jismoniy va yuridik shaxslar, davlat boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan rioya etilishini ta'minlashdan iboratdir.

Yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati

Yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda maxsus vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Yer uchastkalaridan maqsadli foydalanilishi ustidan, yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshirmaslikka, o'zboshimchalik bilan yer uchastkalarini egallab olishga yoki ularning chegaralarini o'zgartirishga, yerlarning toifasidan qat'i nazar,

barcha turdagi binolar va inshootlarni o'zboshimchalik bilan qurishga yo'l qo'ymaslik ustidan davlat nazoratini amalga oshirish xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini tekshirish hisoblanmaydi.

Maxsus vakolatli davlat organlari yer uchastkalarini ajratish bilan bog'liq zarur statistik axborotni, tahliliy materiallarni, hujjatlarni, boshqa axborotni, qarorlarni hamda boshqa hujjatlarni, shu jumladan ochiq tanlovlarga va elektron onlayn-auksionlarga taalluqli axborotni davlat organlari va tashkilotlaridan yoki ularning mansabdor shaxslaridan beg'araz asosda so'rash va olishga haqli.

Davlat organlari, tashkilotlari va mansabdor shaxslar so'ralayotgan axborotni maxsus vakolatli davlat organlariga besh ish kuni ichida taqdim etishi kerak.

Yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan jamoatchilik nazorati

Fuqarolar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari va nodavlat notijorat tashkilotlari yer uchastkalarini ajratish, ulardan oqilona va maqsadli foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan jamoatchilik nazoratini o'z vakolatlari doirasida amalga oshirishga haqli.

Tabiatni muhofaza qilish jamiyatlari, ilmiy jamiyatlar va boshqa jamoat birlashmalari, shuningdek fuqarolar yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshirishda davlat organlariga va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga ko'maklashadilar.

Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari dehqon xo'jaliklarining yer uchastkalaridan hamda tomorqa yerlardan maqsadli va samarali foydalanilishi, shu jumladan yerlarga ishlov berilishining holati, urug'lar, ko'chatlar va daraxtlarning ekilishi, issiqxonalar qurilishi, chorva va parrandaning ko'paytirilishi ustidan jamoatchilik nazoratini hamda uylarni aylanib chiqish orqali muntazam ravishda monitoringni amalga oshiradi.

Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi a'zolari bo'lgan fermer, dehqon xo'jaliklariga hamda tomorqa yer egalari tegishli yer uchastkalaridan maqsadli va samarali foydalanish zarurligi to'g'risida ko'rsatmalar berishga haqli.

Yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish, yer uchastkalaridan maqsadsiz foydalanish, ulardan tegishli hujjatlarda ko'rsatilgan normalardan ortiqcha tarzda g'ayriqonuniy tarzda foydalanish, qonunga xilof obyektlarni va inshootlarni qurish hollari, yer munosabatlari sohasidagi suiiste'molliklar to'g'risida foto- va videoyozuv texnikasidan foydalanilgan holda tasdiqlangan xabarlar uchun jamoatchilik nazorati subyektlari rag'batlantirilishi mumkin.

Jamoatchilik nazorati subyektlarini rag'batlantirish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish tartibi

Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlari o'z vakolatlari doirasida quyidagi huquqlarga ega:

- yerlardan oqilona foydalanish hamda ularni muhofaza qilish masalalari yuzasidan tekshiruvlar o'tkazish, mazkur masalalar bo'yicha barcha zarur hujjatlarni va materiallarni olish, tuproqning kadastr ma'lumotlariga mosligini aniqlash maqsadida tuproqni tekshirish;

- yer to'g'risidagi qonunchilik buzilishining sabablari va bunga olib kelgan shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan, barcha yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan bajarilishi shart bo'lgan ko'rsatmalar (yozma buyruqlar) berish;
- aybdor mansabdor shaxslarni va fuqarolarni ma'muriy javobgarlikka tortish, yer to'g'risidagi qonunchilik buzilganligi tufayli yetkazilgan zararining o'rnini qoplash, shuningdek o'zboshimchalik bilan egallangan, ajratilgan yer uchastkasiga tutash va tutash bo'lmagan yer uchastkalarida qurilish ishlarini amalga oshirish oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha da'volar taqdim etish, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish uchun tegishli korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdimnomalar yuborish;
- yer to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun yer uchastkalarini olib qo'yish, shu jumladan yerlarni ijaraga berish shartnomalarini muddatidan oldin bekor qilish haqidagi, shuningdek yerlardan foydalanishni cheklash va to'xtatib qo'yishga doir materiallarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga va sudga taqdim etish;
- yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish masalalari bo'yicha yuridik va jismoniy shaxslardan zarur axborotlar olish, mazkur masalalar yuzasidan davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar rahbarlarining hisobotlari va axborotlarini eshitish;
- yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini olib borish ishlarida qatnashish uchun mutaxassislarni belgilangan tartibda jalb qilish.

Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlari va mansabdor shaxslar:

- yer uchastkalaridan belgilangan maqsadda foydalanilishini, yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalarining ijarachilari va mulkdorlari tomonidan yerlarni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishini belgilangan tartibda tekshirishlari;
- yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf etish hamda aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish yuzasidan o'z vaqtida choralar ko'rishlari;
- yerlardan oqilona foydalanish hamda ularni muhofaza qilish bilan bog'liq tadbirlar yuzasidan o'z vakolatlari doirasida ko'rsatmalar berishlari shart.

Yuridik va jismoniy shaxslarning yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish borasidagi faoliyati bir yilda ko'pi bilan bir marta tekshirilishi mumkin. Agar organ yerlardan oqilona foydalanmaslik va ularni muhofaza qilmaslik sabablarini bartaraf etish yuzasidan ko'rsatmalar bergan bo'lsa, u belgilangan muddatda mazkur tadbirlarni tekshirishga haqlidir. Yerlardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organlar va mansabdor shaxslar o'z faoliyatlarining to'g'ri tashkil etilishi va amalga oshirilishi uchun qonunchilikka muvofiq javobgar bo'ladilar.

Ushbu maqoladan shuni xulosa qilish mumkinki, yer umummilliy boylikdir, O'zbekiston Respublikasida yashaydigan barcha fuqarolar undan oqilona foydalanish zarurdir va u davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Bundan asosiy maqsad esa aholining yerga bo'lgan munosabatlarini yaxshilash hamda undan oqilona foydalanish, tabiiy muhitni asrab avaylash, yuridik va jismoniy shaxslarning yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarini himoya qilish va qonuniyligni mustahkamlashdan iboratdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Yer Kodeksi. Toshkent shahri, 1998- yil 30- aprel, 598-I-son.

2. O'zbekiston Respublikasi "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunining 2 — 4 moddalari (<https://lex.uz/acts/-107115#-1735744>).
3. O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi Qonunining 20 (<https://lex.uz/acts/-32955#-35932>), 21-moddalari (<https://lex.uz/acts/-32955#-35934>).
4. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi XVI bo'limi (<https://lex.uz/acts/-4674902#-4688168>) (Yer solig'i).
5. <https://lex.uz/docs>

INNOVATIVE
ACADEMY